

УДК 669.168

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЦИНКА И
ФЕРРОСИЛИЦИЯ В СИСТЕМЕ $ZnS - Fe_2O_3 - SiO_2 - C$

РЫСБЕК НҮРДӘУЛЕТ СМАҒҰЛҰЛЫ

Магистрант кафедры ТСиМ, Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова,
Шымкент, Казахстан

ШЕВКО ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Профессор кафедры ТСиМ, Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова,
Шымкент, Казахстан

КАРАТАЕВА ГУЛЬНАРА ЕРГЕШОВНА

Доцент кафедры ТСиМ, Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований равновесного взаимодействия в смеси ZnS , Fe_2O_3 , SiO_2 , C с совместным образованием цинка и силицидов железа. Исследования проведены с использованием комплекса HSC-6.0 с привлечением модулей Reaction Equations и Equilibrium Compositions. Приведен расчет ΔG^0 девяти реакций совместного получения газообразного цинка и силицидов железа (от Fe_2Si до $FeSi_2$) и их смесей. Установлено, что начальная температура совместного образования $Zn(g)$ и силицидов увеличивается от 1056 до 1531 $^{\circ}C$. Марка образующегося ферросилиция зависит от начальной температуры совместного образования $Zn(g)$ и силицидов железа; для марки $FeSi15$ эта температура составляет 1050-1140 $^{\circ}C$, а для марки $FeSi50$ – 1520 -1531 $^{\circ}C$. Полный термодинамический анализ показал, что взаимодействие в системе происходит с образованием Fe_3Si , $FeSi$, Fe_5Si_3 , $FeSi_2$, $FeSi_{2,33}$, $FeSi_{2,43}$, Fe , $SiO(g)$, $Si(g)$, $FeSiO_3$, FeO , Fe_3O_4 , FeS , Zn , $Zn(g)$, $ZnS(g)$, $ZnSiO_3$, $CO(g)$, $CO_2(g)$, $SO_2(g)$, $CS_2(g)$, $COS(g)$, $CS(g)$. Причем высокий (>99%) переход цинка в газообразное состояние происходит при температуре $\geq 1800^{\circ}C$.

Ключевые слова: энергия Гиббса, энтальпия, термодинамическое моделирование, температура, степень извлечения, цинк, силициды железа, ферросилиций.

Технология переработки сульфидных цинксодержащих руд состоит из нескольких переделов: руда \rightarrow дробление \rightarrow измельчение \rightarrow обогащение \rightarrow обжиг концентрата \rightarrow выщелачивание огарка \rightarrow очистка раствора \rightarrow электролиз \rightarrow катодный цинк [1]. Схема, как видно, многостадийная и характеризуется образованием хвостов обогащения, которые хранятся в отвалах загрязняют окружающую среду. В ЮКУ предложена новая технология переработки сульфидной цинксодержащей руды с повышенным (40-50%) содержанием кремнезема. Технология исключает из классической схемы измельчение руды, обогащение и обжиг её. Она состоит из переделов: руда \rightarrow дробление \rightarrow электроплавка \rightarrow переработка возгонов [2-4]. Продуктами технологии являются ферросилиций и возгоны, содержащие цинк и свинец.

Основой способа является реакция:

Fe_3O_4 в этом случае является донором кислорода для окисления сульфида цинка. Мольная доля кислорода в Fe_3O_4 составляет 57,1%. Большая мольная доля (60%) кислорода у Fe_2O_3 . Поэтому донорная кислородная способность Fe_2O_3 больше, чем у Fe_3O_4 .

В статье приводятся результаты исследований по взаимодействию в системах ZnS – Fe₂O₃ – SiO₂–C с извлечением цинка в газовую фазу и перевода кремния из SiO₂ в силициды железа с образованием кремнийсодержащего ферросплава.

Методика исследований. Исследования проводились методом компьютерного термодинамического моделирования программным комплексом HSC-6.0 с использованием модуля Reaction Equations для режима ΔG^0 , ΔH^0 и модуля Equilibrium Compositions для определения равновесного количественного распределения элементов [5]. Равновесная степень распределения элементов (α , %) рассчитывалась по алгоритму опубликованному [6].

Результаты исследований. На первом этапе исследований определялось влияние температуры на изменение свободной энергии Гиббса и энтальпии образования газообразного цинка и силицидов железа (Fe₃Si, FeSi, FeSi₂) реакций:

На рисунке 1 показано влияние температуры на ΔG^0 и ΔH^0 реакций.

Цифры у линии соответствуют номерам реакций

Рисунок 1-Влияние температуры на ΔG^0 (А) и ΔH^0 (В) взаимодействия

в системах $ZnS - nFe_2O_3 - mSiO_2 - fC$

Из рисунка 1 следует, что все рассматриваемые реакции за исключением реакций 1 и 2 при 2000-2200^oC относятся к группе эндотермических, вероятность которых возрастает при увеличении температуры. Процесс образования газообразного цинка и силицидов железа начинается в температурном интервале 1056,1-1530,8^oC и с повышением температуры наблюдается увеличение отрицательного значения ΔG^0 , т.е. равновесие сдвигается направо. Максимальное значение энергии Гиббса во всех реакциях наблюдается при температуре 2200^oC.

Для определения закономерностей совместного формирования газообразного цинка и силицидов железа была определена температура начального образования (T_H) силицидов железа и их смесей в соответствии с реакциями 1 - 9. T_H была определена по $\Delta G^0 = 0$. В таблице 1 и рисунках 2 и 3 показана зависимость $T_{Hот}$ мольного отношения Fe/Si (γ), концентрации кремния (C_{Si}) в силицидах и их смесях.

Таблица 1 – Влияние мольного отношения железа и концентрации кремния (C_{Si}) в силицидах и их смесях (γ) на температуру начала их совместного образования с Zn(g)

γ	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0,8	0,67	0,57	0,5
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
$C_{Si}(\%)$	14,4	16,7	20,0	25,0	33,3	38,5	42,8	46,6	50,0
$T_H, ^\circ C$	1056,1	1071,7	1146,8	1251,0	1404,4	1446,6	1479,9	1507,6	1530,8

*) в скобках номера реакций

Видно (рис.2), что при увеличении γ равновесная температура совместного их начала образования с газообразным цинком понижается от 1530,8^oC (для $FeSi_2$ и $Zn(g)$) до 1056,1^oC (для Fe_3Si и $Zn(g)$). Причем при γ от 0,5 до 1,0 зависимость $T_H=f(\gamma)$ описывается уравнением:

$$T_{H(0,5-1)} = 1726,4 - 462,54 \cdot \gamma + 140,67 \cdot \gamma^2; \quad (10)$$

а при γ от 1 до 3,0 эта зависимость имеет вид:

$$T_{H(1-3)} = 1842,8 - 525,45 \cdot \gamma + 87,543 \cdot \gamma^2. \quad (11)$$

Напротив, из рисунка 3 следует, что при увеличении концентрации кремния в силицидах T_H повышается. По рисунку 3 можно определить начальные температурные области и марку предполагаемого ферросилиция [7]. Так, в области abcdef при 1050-1140^oC

образуется ферросилиций марки FeSi15 (14-20% Si), в области fcbnmk при 1140-1350⁰C - ферросилиций марки FeSi25 (20-30% Si). В более узких температурных областях в равновесных условиях происходит образование ферросилиция марок FeSi45 и FeSi50. Для получения ферросилиция марки FeSi45 с содержанием 41-47% Si (область хуртое) необходима температура 1460-1320⁰C, а для FeSi50 с 47-50% кремния в области yzbpnr необходима температура 1520-1550⁰C. Вторая стадия исследований была проведена с модулем Equilibrium Compositions комплекса HSC-6.0. Определялась равновесная степень распределения цинка, в том числе и в газообразный цинк. Исходная система содержала: ZnS-97,44 кг; Fe₂O₃-159,7 кг; SiO₂-120,16 кг; C-60,05 кг. Такое соотношение компонентов отвечало левой части реакции 5.

Первичный материал, полученный комплексом HSC-6.0 позволил установить, что взаимодействие в рассматриваемой системе происходит с образованием следующих веществ: ZnO, ZnSiO₃, Zn, Zn(g), ZnS(g), FeSi, FeSi₂, Fe₅Si₃, FeSi₂, FeSi_{2,33}, FeSi_{2,43}, Fe, SiO(g), Si, FeO, FeSiO₃, Fe₃O₄, FeS, FeS(g), CO, CO₂, CS₂(g), COS(g), CS(g), SO₂.

В таблице 2 и рисунке 4 показано влияние температуры на равновесную степень распределения цинка.

Таблица 2- Влияние температуры на равновесную степень распределения цинка, %

T, °C	ZnO	Zn(g)	Zn	ZnS	ZnSiO ₃	ZnS(g)	ZnO(g)
500	7,6924	0	0	88,157	4,1919	0	0
600	10,617	0	0,0004	84,052	5,2876	0	0
700	10,752	0,001	0,0442	83,025	6,157	0	0
800	8,4788	0,052	0,3426	85,078	6,0864	0	0
900	5,3331	0,974	1,6825	87,644	4,3545	0	0
1000	1,9415	6,959	3,8544	85,591	1,6329	0	0
1100	0,4203	19,12	4,3285	75,739	0,3457	0	0
1200	0,085	36,4	3,7626	59,626	0,0671	0,0008	0
1300	0,0182	58,58	2,9061	38,485	0,0139	0,0044	0
1400	0,0038	77,09	1,6672	21,244	0,0028	0,0172	0
1500	0	89,02	0,6669	10,181	0,0006	0,0547	0
1600	0	95,59	0,3044	4,0538	0,0003	0,118	0
1700	0	98,04	0,1682	1,6728	0,0002	0,1817	0
1800	0	99,11	0,1043	0,624	0,0001	0,2104	0
1900	0	99,57	0,0746	0,2176	0,0001	0,2032	0
2000	0	99,57	0,0567	0,0901	0	0,2165	0,0001
2100	0	99,57	0,0436	0,0472	0	0,2648	0,0006
2200	0	99,57	0,035	0,0294	0	0,3561	0,0015

1-ZnS, 2-Zn(g), 3-ZnO, 4- Zn,5- ZnSiO₃

Рисунок 4 - Влияние температуры на равновесную степень распределения цинка

Из таблицы 2 и рисунка 4 следует, что в температурном интервале 500-1000⁰С часть ZnS (12-17%) окисляется до ZnO и ZnSiO₃. Начало восстановления цинка происходит при ($\geq 0,01\%$) 625⁰С. При этой температуре происходит начало образование газообразного цинка. Практически весь цинк ($\geq 99,9\%$) восстанавливается и переходит в газ при температуре $\geq 1800^0$ С.

Заключение.

На основании результатов исследований равновесного образования цинка и ферросилиция из смеси ZnS, Fe₂O₃, SiO₂,C можно сделать следующие выводы:

1. по расчету ΔG^0 ;

- температура начала совместного образования газообразного цинка и силицидов железа зависит от мольного отношения Fe / Si в индивидуальном силициде железа и их смесей; уменьшение отношения Fe / Si от 3,0(Fe₃Si) до 0,5(FeSi₂) увеличивает начальную температуру образования Zn(g) и силицидов железа от 1056 до 1530,8⁰С;

- начальная температура совместного образования Zn(g) и силицидов железа зависит от концентрации кремния в ферросплаве повышаясь от 1056 до 1530,8⁰С с увеличением концентрации кремния в ферросплаве от 14,4 до 50%;

- марка образующегося ферросилиция увеличивается при повышении начальной температуры образования Zn(g) и силицидов железа; так образование ферросилиция марки FeSi15 (14-20% Si) происходит при 1050-1140⁰С и FeSi50 (47-50%Si) – при 1520-1531⁰С.

2. исходя из полного термодинамического анализа отмеченной смеси, следует, что взаимодействие в ней происходит с образованием силицидов железа FeSi_{2,43}, FeSi_{2,33}, FeSi₂, FeSi, Fe₅Si₃, Fe₃Si, кремния, железа, цинка; причем высокая ($\geq 99,9\%$) степень извлечения цинка в газовую фазу происходит при температуре более 1800⁰С.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уткин Н.И. Производство цветных металлов. –М.: Интермет инжиниринг. 2004. -442с.
2. Makhanbetova B., Shevko V., Aitkylov D. Producing A Ferrous Alloy And Zinc Concentrate From The Shalkiya Deposit Sulfide And Oxidized Ores' Mixture. Journal of Applied Science and Engineering. 2024. Vol. 28, No 1, Page 175-182.
3. Shevko V., Makhanbetova B., Aitkylov D., Badikova A., Amanov D. Thermodynamic and Experimental Substantiation of Comprehensive Processing of Zinc Sulfide Ore and Its Concentration Tailings to Extract Non-Ferrous Metals and Produce a Silicon Ferrous Alloy. Minerals 2024, 14, 819. <https://doi.org/10.3390/min14080819>
4. Shevko V., Makhanbetova B., Aitkylov D., Badikova A. Optimization of joint electric smelting of the Shalkiya sulfide ore and its beneficiation tailings with medium-silicon ferrosilicon production. Complex Use of Mineral Resources. 2024, 334(3), 91-98. DOI: [10.31643/2025/6445.31](https://doi.org/10.31643/2025/6445.31)
5. Удалов Ю.П. Применение программных комплексов вычислительной и геометрической термодинамики в проектировании технологических процессов неорганических веществ. -СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2012. – 147 с.
6. Шевко В.М., Сержанов Г.М., Каратаева Г.Е.,Аманов Д.Д.Расчет равновесного распределения элементов применительно к программному комплексу HSC-5.1. Программа для ЭВМ. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. РК №1501; опубл. 29.01.2019.
7. ГОСТ 1415-93 (ИСО 5445-80). Межгосударственный стандарт. Ферросилиций. Технические требования и условия поставки. - Минск, 1993.-14с. (изм.№1, 2011).